

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

CHEK TILINI O‘QITISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

¹Qosimova Nilufar Saidjonovna, ²Abduroziqova Ismigulbegim Inoyat qizi

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

qosimovan561@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda chet tilini o‘qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, rivojlantirish orqali ta’lim sifatini oshirish hamda yetuk kadrlar yetishtirib chiqarish kabi masalalarga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: talaba, ehtiyoj, yangi axborot texnologiyalari, metod, internet, resurs, metod, loyiha.

Shaxsiy salohiyat (prinsip) yetakchi o‘rinni egallaydigan ta’limning insonparvarlik yo‘nalishi zamonaviy maktabni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishi bo‘ldi. Bunda talaba ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olish, mashg‘ulotlarga tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirish ko‘zda tutilgan.

Bugungi kunda asosiy e’tibor o‘quvchi, uning shaxsiyati va o‘ziga xos ichki dunyosiga qaratilgan. Shuning uchun zamonaviy o‘qituvchining asosiy maqsadi tashkil etish usullari va shakllarini tanlashdir o‘quv faoliyati shaxsiy rivojlanishning belgilangan maqsadiga optimal darajada mos keladigan talabalar.

Bugungi kunda asosiy e’tibor talaba, uning shaxsiyati va o‘ziga xos ichki dunyosiga qaratilgan. Shuning uchun zamonaviy o‘qituvchining asosiy maqsadi tashkil etish usullari va shakllarini tanlashdir. O‘qituvchining vazifasi har bir talaba uchun tilni amaliy o‘zlashtirish uchun sharoit yaratish, har bir o‘quvchiga o‘z faolligini, ijodkorligini namoyish etishiga imkon beradigan shunday o‘qitish usullarini tanlashdir[1-3]. O‘qituvchining vazifasi chet tillarini o‘qitish jarayonida talabaning bilish faoliyatini faollashtirishdir.

Chet tili darslarida kompyuterni o‘qitish dasturlari bilan ishlash shakllariga quyidagilar kiradi: so‘z boyligini o‘rganish; talaffuz qilishni mashq qilish; dialogik va monologik nutqni o‘rgatish; yozishni o‘rgatish; grammatik hodisalarni ishlab chiqish.

Internet-resurslardan foydalanish imkoniyatlari juda katta. Global Internet dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan talabalar va o‘qituvchilar uchun zarur

bo'lgan har qanday ma'lumotni olish uchun sharoit yaratadi[5]. 2010-yilgacha bo'lgan davrda ta'limni modernizatsiya qilish konsepsiyasida maktab ta'limi tizimiga qo'yiladigan ijtimoiy talablar quyidagicha belgilanadi: «Rivojlanayotgan jamiyat tanlagan vaziyatda mustaqil ravishda mas'uliyatli qarorlar qabul qila oladigan, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarni bashorat qiladigan, hamkorlik qilishga qodir bo'lgan, zamonaviy bilimli, axloqli, tashabbuskor odamlarga muhtoj, dinamizm, konstruktivlik, mamlakat taqdiri uchun rivojlangan mas'uliyat tuyg'usiga ega.

Shaxsiy salohiyat (printsip) etakchi o'rinni egallaydigan ta'limning insonparvarlik yo'nalishi zamonaviy maktabni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi bo'ldi. Bunda talaba ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olish, mashg'ulotlarga tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirish ko'zda tutilgan.

O'qituvchining vazifasi har bir talaba uchun tilni amaliy o'zlashtirish uchun sharoit yaratish, har bir o'quvchiga o'z faolligini, ijodkorligini namoyish etishiga imkon beradigan shunday o'qitish usullarini tanlashdir. O'qituvchining vazifasi chet tillarini o'qitish jarayonida talabaning bilish faoliyatini faollashtirishdir. Hamkorlikda o'rganish, loyiha metodikasi, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, Internet-resurslar kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quv jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi, bolalarning qobiliyatlari, ularning o'rganish darajasini hisobga olgan holda o'qitishning individualizatsiyasi va farqlanishini ta'minlaydi.

Chet tili darslarida kompyuterni o'qitish dasturlari bilan ishlash shakllariga quyidagilar kiradi: so'z boyligini o'rganish; talaffuz qilishni mashq qilish; dialogik va monologik nutqni o'rgatish; yozishni o'rgatish; grammatik hodisalarni ishlab chiqish.

Internet-resurslardan foydalanish imkoniyatlari juda katta. Global Internet dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan talabalar va o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan har qanday ma'lumotni olish uchun sharoit yaratadi: mintaqaviy geografik materiallar, yoshlar hayotidagi yangiliklar, gazeta va jurnallardan maqolalar va boshqalar.

Darslarda ingliz tilida Internet yordamida bir qator didaktik muammolarni hal qilish mumkin: global tarmoq materiallaridan foydalanib o'qish ko'nikma va malakalarini shakllantirish; maktab o'quvchilarining yozish qobiliyatini oshirish; talabalarining so'z boyligini to'ldirish; talabalarining ingliz tilini o'rganish motivatsiyasini shakllantirish. Bundan tashqari, bu ish maktab o'quvchilarining ufqini kengaytirish, ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda tengdoshlari bilan ishbilarmonlik munosabatlari va aloqalarini o'rnatish va qo'llab-quvvatlash uchun Internet-texnologiyalar imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan.

Talabalar Internetda o'tkaziladigan testlar, viktorinalar, tanlovlar,

olimpiadalarda ishtirok etishlari, boshqa mamlakatlardagi tengdoshlari bilan yozishmalar, suhbatlar, videokonferentsiyalar va h.k.larda qatnashishlari mumkin. Internet-resurslardan foydalangan holda chet tillarini o'rgatishning asosiy talablaridan biri bu darsda o'zaro ta'sirni yaratishdir, bu odatda metodikada interaktivlik deb nomlanadi. Interaktivlik - bu "nutq vositalari yordamida kommunikativ maqsad va natijadagi sa'y-harakatlarni birlashtirish, muvofiqlashtirish va to'ldirish". Haqiqiy tilni o'rgatish orqali Internet nutq qobiliyatlari va ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi, shuningdek lug'at va grammatikani o'rgatishda samimiy qiziqish va shuning uchun samaradorlikni ta'minlaydi[3-4].

Zamonaviy texnologiyalar hamkorlik texnologiyasi ham amal qiladi. Asosiy g'oya turli xil o'quv sharoitida talabalarning faol qo'shma faoliyati uchun sharoit yaratishdir[5-6].

Va nihoyat, modulli ta'lim "modul" atamasidan kelib chiqib, "funktional birlik" ma'nosini anglatadi. Modulli mashg'ulotning mohiyati o'quvchilar tomonidan o'quv-bilish faoliyatida ma'lum mahorat va ko'nikmalarni mustaqil ravishda o'zlashtirishga kamayadi. Modulli o'qitish o'quv tarkibining aniq tuzilishini nazarda tutadi[7].

Innovatsiya - bu ko'nikmalarni rivojlantirishning eng qulay va samarali shakllaridan biridir kommunikativ kompetensiya maktab o'quvchilari orasida shaxsni ijtimoiylashtirish va uning mustaqilligi, ijodkorligi va faolligini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Talaba o'zining muvaffaqiyati, intellektual qobiliyatini his etadigan qulay psixologik sharoitlarni yaratish muhim tarkibiy qism hisoblanadi.

Ayni paytda talabalarimiz bir necha yillardan beri turli dasturlardan foydalangan holda kompyuterda loyihalarni amalga oshirmoqdalar. Shuni ta'kidlashni istardimki, bolalar loyihalari ilgari shunchaki ma'lumot va rasmlar yoki fotosuratlar bilan slaydlar bo'lganligi bilan yaxshilandi, ammo endi ular haqiqiy rangli va qiziqarli filmlar - videolar. Taqdimotlarda talabalar animatsion effektlardan, slayd-shoulardan, o'zlarining videofilmlaridan, ko'priklardan, musiqiy akkompamentdan foydalanadilar.

Kompyuter va boshqa Internet-resurslardan foydalanishda biz bolaga barcha e'tiborni qaratamiz, uning bilim va ijodiy faolligini oshiramiz, nutq faolligini rivojlantiramiz va muloqot qobiliyatlarini shakllantiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyevning ta'lim to'grisidagi video selektrdagi nutqidan.
2. Пармонов, А. А. Чет тилни о'rganishda axborot texnologiyalarining ahamiyati.

3. Meusen-Beekman, K. D. Effects of formative assessments to develop selfregulation among sixth grade students: Results from a randomized controlled intervention [Электронный ресурс] / K. D. Meusen-Beekman, D. J. Brinke, H.P.A. Boshuizen // Studies in Educational Evaluation. – 2016. –Vol. 51. – P. 126–136. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2016.10.008>
4. Belyaeva L.A., Ivanova N.V. PowerPoint taqdimoti va uning chet tillarini o'qitishdagi imkoniyatlari // Inostr. Maktabdagi tillar. 2008 yil, № 4.
5. Braun, D.R. Axborot savodxonligini rivojlantirish uchun muammolarni hal qilish modeli: integratsiyalashgan yondashuv.// Maktabda kutubxona - 2006. - № 22 b. 6 - 11
6. V.B. Popov Internet texnologiyalari va ta'limni rivojlantirish Voronej, VSPU, 2001 yil.
7. Qosimova N. Islamova X. Boshlang'ich ta'limda ingliz tilni rivojlantirish. 2022. 1.06.